

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILINI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI

Saparbaeva Munira Marat qizi

Nukus innovatsion instituti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘qitishning dolzarb masalalari, ahamiyati, maqsadi va vazifalari, o‘qitish metodlari, tamoyillari, usullari, dars va uning turlarini, o‘quvchilar amaliy ishlari - mashqlar va yozma ishlarning izchil tizimi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich sinf, ona tilini o‘qitish metodikasi, savod o‘rgatish metodikasi, o‘qish metodikasi, nutq o‘stirish metodikasi.

Har bir o‘quvchi maktabga qadam qo‘yar ekan birinchi navbatda o‘qishni yozishni to‘g‘ri talafuz qilishni o‘rganadi umumiy qilib aytganda savodxonligini oshiradi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi fanining predmeti o‘quvchilarga o‘zbek tilini o‘rgatish yo‘llari va vositalari, ona tilini egallash, ya‘ni nutqni, o‘qish va yozishni, grammatika va imloni o‘zlashtirib olish to‘g‘risidagi ilmdir. Metodika maktab oldiga qo‘yilgan ta‘lim va tarbiyaviy vazifalardan kelib chiqib, ona tilini o‘rgatishning vazifalarini va mazmunini belgilaydi, ta‘lim-tarbiya berish jarayonini tekshiradi, shu jarayonning qonuniyatlarini va ta‘lim berish usullarining ilmiy asoslangan tizimini belgilaydi.

Metodika fani quyidagi masalalarni o‘rganadi:

1. O‘qitishning vazifalari va mazm unini aniqlaydi. Nimani o‘qitish kerak? savoliga javob beradi, ya‘ni boshlang‘ich sinflar ona tili kursining dasturlarini, ta‘lim mazmunini belgilab beradi, o‘quvchilar uchun darsliklar va qo‘llanmalar yaratib, ularni takomillashtirib, samaradorligi va muvofiqligini doimiy nazorat qilib boradi.

2. O‘qitish metodlari, tamoyillari, usullari, dars va uning turlarini, o‘quvchilar amaliy ishlari - mashqlar va yozma ishlarning izchil tizimini ishlab chiqadi, ya‘ni „Qanday o‘qitish kerak?“ savoliga javob tayyorlab beradi.

3. O‘quvchilarga ona tilidan bilim berish va ko‘nikma hosil qilishda ilmiy nuqtai nazardan eng foydali shart-sharoitlar haqidagi masalalarni hal qiladi, ya‘ni „Nega xuddi mana shunday o‘qitish kerak?“ savoliga javob tayyorlaydi. Eng foydali materiallarni, metodlarni o‘rganadi, tanlangan metodlarni asoslaydi, tavsiyalarni eksperimental tekshiradi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi yuqori sinflarda ona tili o‘qitish metodikasining dastlabki bosqichi bo‘lib, u tekshiradigan masalalarni boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga tadbiquan (muvofiq ravishda) o‘rgatadi. Shu bilan birga, boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘qitish grammatika, imlo va unga bog‘liq holda nutq o‘stirish metodikasinigina emas, balki xat-savod o‘rgatish, sinfdan va sinfdan tashqari o‘qish metodikalarini ham o‘z ichiga oladi.

Shulardan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani quyidagi vazifalarni bajaradi:

a) boshlang'ich sinflarda ona tili kursining mazmuni, hajmi va mavjud tizimini, ya'ni kursning (xat-savod o'rgatish, o'qish, grammatika, imlo, nutq o'stirish va h.k.) dasturini belgilash va asoslash;

b) o'qish va yozuvdan bilim va ko'nikmalarning shakllanishi jarayonini ham da bu jarayonda o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni o'rganish, xatolarning sababini tahlil qilish, ularning oldini olish va to'g'rilashga yordam beradigan ish turlarini ishlab chiqish;

c) ona tilidan beriladigan o'quv materialini o'quvchilar aniq tushunishi va puxta o'zlashtirishiga, ularda olgan bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olishga va o'quvchilarning umumiy taraqqiyotiga, ya'ni ularning zehni, xotirasini, kuzatuvchanligini, yodda saqlashini, mantiqiy tafakkurini, ijodiy o'ylashini, nutqini o'stirishga yordam beradigan metod va vositalarni ishlab chiqish;

d) ona tilini o'rgatish bilan bog'liq holda maktablar oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish, o'quvchilarda axloqiy va estetik sifatlarni shakllantirish. Ona tili o'qitish metodikasi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlaydi, o'qishning muvaffaqiyati va kamchiliklarini belgilaydi, sababini izlaydi, xato va kamchiliklari bartaraf etish usullarini topadi.

Milliy qadriyatlar millatning tili, madaniyati, tarixi, urf-odatlarini, an'analarni, jamiki moddiy va ma'naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha tomonlarini qamrab oladi. Shunday ekan, tilimiz ham, tilimiz orqali nutq so'zlashishimiz ham milliy qadriyatlarimizdir. Til fikrni shakllantirish va bayon qilish, taassurot, his-kechinmalarni ifodalashda muhim o'rin tutadi. Til jamiyat a'zolarining bir-biri bilan o'zaro aloqasi uchun xizmat qiladigan vositadir.

Ona tili metodikasi ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ona tilini o'qitishning izchillik va uzluksizligini ta'minlaydi. Maktabgacha tarbiya muassasasida, asosan, bolalarning nutqini o'stirish nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinfda o'quvchilar nutqini o'stirishdan tashqari, ona tilidan elementar nazariy tushunchalarni amaliy o'zlashtirishlari ham nazarda tutiladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi:

1. Savod o'rgatish metodikasi, ya'ni elementar o'qish va yozishga o'rgatish. Bolalarga savod o'rgatish pedagogika fanidagina emas, balki ijtimoiy hayotda ham juda jiddiy masalalardan hisoblanadi. Chunki xalqning savodxonligi mustaqillik uchun, siyosiy onglik uchun, madaniyat uchun kurash qurolidir.

2. O'qish metodikasi. Boshlang'ich sinflarda o'qish predmetining vazifasi bolalarni to'g'ri, tez (me'yorida), ongli va ifodali o'qish malakalari bilan qurollantirish hisoblanadi.

3. Grammatika, fonetika, soʻz yasallishini oʻrganish metodikasi. Bu boʻlim elementar toʻgʻri yozuvga va husnixatga oʻrgatishni, grammatik tushunchalar, boshlangʻich imlo malakalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

4. Nutq oʻstirish metodikasi. Bu boʻlim boshlangʻich sinflarda alohida oʻrin tutadi.

Bolalar birinchi navbatda tilni, nutqni oʻquv predmeti sifatida anglaydilar, ular xohlagan va qiziqarli narsalarnigina emas, balki zaruriy narsa va hodisalar haqida oʻylab, rejali nutq tuzish zarurligini ham tushuna boshlaydilar. Ular oʻzining grafik shakli bilangina emas, balki leksikasi, sintaktik va morfologik shakli bilan ham ogʻzaki nutqdan farq qiladigan yozma nutqni ham egallaydilar. Metodika bolalar nutqini boyitishi, sintaktik va bogʻlanishli nutqni oʻstirishni ham taʼminlashi kerak. Shuni aytib oʻtish kerakki, bogʻlanishli nutq maktablarda alohida boʻlim sifatida oʻrganilm aydi, u til fanining boshqa boʻlimlari bilan bogʻlangan holda shakllantiriladi. Ona tili oʻqitish metodikasining metodologik asosi borliqni bilish nazariyasidir. Bu fanning bosh vazifasi oʻquvchilarning oʻzbek tili lugʻat boyligini toʻliq oʻzlashtirib olishlarini taʼminlashdir. Til fikrni shakllantirish va bayon qilish, taassurot, his, kechinmalarni ifodalashda muhim oʻrin tutadi. Til jamiyat aʼzolarining bir-biri bilan oʻzaro aloqasi uchun xizmat qiladigan vositadir. Maktabda ona tilini chuqur oʻrganish zarurati tilning mana shu asosiy vazifalaridan kelib chiqadi. K.D.Ushinskiy boshlangʻich maktab oʻquv fanlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy va yetakchi fan hisoblaydi. “Ajoyib oʻqituvchi boʻlgan ona tili bolaga koʻp narsani oʻrgatadi, bola ikki uch yil ichida shuncha koʻp narsa oʻrganadiki, koʻp narsa bilib oladiki, yigirma yil qunt bilan metodik jihatdan juda toʻgʻri oʻqiganda ham uning yarmicha oʻrgana olmaydi. Ona tilini ulugʻ pedagogligi ham ana shundadir), -deydi.

Shuning uchun ham boshlangʻich sinflarda ona tilini oʻrganishga katta ahamiyat beriladi. Ona tili-nutq, oʻqish va yozish sohasidagi koʻnikma va malakalar oʻquvchilar oʻquv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. Bola oʻqish koʻnikmalarini egallash bilan birinchi navbatda, oʻz ona tilini oʻrganishi zarur. Chunki ona tili bilimdonlikning va aql kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni oʻqitish vositasi hamdir, jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida oʻrganiladi.

Ona tili oʻqitish metodikasi fani ham taʼlim jarayonini tashkil etish shakllarini va usullarini ishlab chiqishda yuqoridagi maqsadlar asosida ish yuritadi. Umumiy oʻrta taʼlimning bir bosqichi boʻlgan boshlangʻich taʼlim 1-4-sinflarni oʻz ichiga oladi.

Milliy dasturda taʼkidlanganidek, bu bosqichda taʼlimning yangicha tizimini va mazmunini shakllantirish uchun quyidagilar zarur:

- oʻquvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda taʼlimga tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish;

- ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarini yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash va hokazo.

Demak, uzluksiz ta'limni ta'minlash borasidagi islohotlarni amaliyotga tatbiq etish boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. G'afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. Alifbe (Savod). – T.: O'qituvchi, 1991.
2. K.Qosimova, S.Matchonov, X. G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev Ona tili o'qitish metodikasi. (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik):. -T.: «NOSHIR», - 2009. 352 b.
3. Sariyev Sh. Savod o'rgatish darslarida nutq o'stirish. “Boshlang'ich ta'lim” jurnali № 4. – Toshkent, 1997.
4. Babanskiy Yu. K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. – T.: O'qituvchi, 1990.